

INNOVATIVE
WORLD

ORIENTAL JOURNAL OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES

- Medicine
- Pharmaceuticals
- Biology
- Chemistry
- Geology
- Agriculture

FEBRUARY

2024

Volume 1
Issue 2

+998 94 5668868

www.inno-world.uz

СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Бобур Мирмухамедов

Старший преподаватель

Кафедры Медицинской профилактики
Андижанского государственного Медицинского
Института

bobur.mirmukhamedov@mail.ru

ARTICLE INFO

Received: 28th February 2024

Accepted: 28th February 2024

Online: 29th February 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

*питание; дети; дефицит; йод;
кальций; витамины;
калорийность; белки; жиры;
углеводы; рацион питания*

АННОТАЦИЯ

В современных социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность государственных органов направленная на улучшение качества жизни населения. Особое внимание должно быть уделено качеству жизни детей и подростков. Гармоничное физическое развитие, отсутствие болезней у подрастающего поколения – это основной путь экономического подъема и интеллектуального развития общества в будущем.

ВВЕДЕНИЕ. В современных социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность государственных органов направленная на улучшение качества жизни населения. Особое внимание должно быть уделено качеству жизни детей и подростков. Гармоничное физическое развитие, отсутствие болезней у подрастающего поколения – это основной путь экономического подъема и интеллектуального развития общества в будущем [1].

Формирование здорового ребенка неразрывно связано с питанием. Питание, как фактор внешней среды, имеет уникальное свойство превращаться из внешнего фактора во внутренний, в органы и системы организма. Рациональное питание воздействует на развитие центральной нервной системы, интеллект ребенка [1, 5]. При этом, повышается устойчивость детского организма к различным неблагоприятным факторам внешней среды, обеспечиваются высокий уровень его адаптационных возможностей, что ведет к снижению заболеваемости и детской смертности [2,5].

Многочисленные исследования свидетельствуют, что состояние здоровье подрастающего поколения характеризуется негативными

тенденциями, увеличением функциональных отклонений и хронических заболеваний [4,5]. Состояние пищевого статуса зависит от питания в организованных коллективах и домашних условиях. Дефицит поступления в организм ребенка макро- и микронутриентов способствует замедлению темпов биологического созревания, ухудшению функциональных показателей организма, ведет к увеличению хронических заболеваний, препятствующих получению профессионального образования, снижению уровня репродуктивного здоровья, пригодности юношей к военной службе [2]. Цель исследования является научное обоснование системы региональных социально-профилактических мероприятий по оптимизации питания и пищевого статуса детей и подростков с целью профилактики алиментарно-зависимых заболеваний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проходило в период 2018–2021 гг. в соответствии с календарным планом работ, ретроспективные данные для анализа за 2017-2020 гг. Объекты исследования: воспитанники дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) в возрасте 3–6 лет и учащиеся школ г. Андижан в возрастном интервале 7–17 лет.

Проведен анализ эффективности проводимых мероприятий по оптимизации питания детей и подростков школьного возраста на фоне реализации программы модернизации школьного питания в Андижан. Совокупный объем исследования составил 135 детей дошкольного и школьного возраста. Для оценки обеспеченности организма дошкольников и школьников йодом с суточным рационом проводилось исследование концентрации йода в моче у детей и подростков в четырех возрастных группах: 3–6 лет, 7–10 лет, 11–13 лет, 14–17 лет. Всего было проанализировано 26 проб. С целью изучения эффективности проводимых профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города, был сделан сравнительный анализ показателей уровня йодурии по данным 2018 и 2021 гг. в группе школьников. Нормируемое соотношение основных пищевых веществ для школьников белков, жиров, углеводов (Б:Ж:У) – 1: 1,1: 4,8. Рекомендованное соотношение кальция, фосфора и магния (Ca: P: Mg) для школьников 1: 1: 0,22. Для оценки статуса питания детей и оценки мероприятий, направленных на профилактику йоддефицитных состояний, проводились лабораторные исследования биохимических показателей обмена веществ – обеспеченность организма йодом

(концентрация йода в моче), отражающих величину его потребления с пищей. Для этого на подготовительном этапе были подготовлены списки дошкольников и школьников.

Оценка полученных показателей проводилась в соответствии с нормативами, рекомендованными ВОЗ (BMI-for-age 5–19 years); в качестве критерия определения в детском и подростковом возрасте избыточной массы считался показатель ИМТ более 85-го перцентиля, для ожирения – свыше 95-го перцентиля, дефицит массы тела устанавливался при показателях менее 10 перцентиля.

Статистический анализ осуществлялся с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0» и возможностей MS Excel. Для описания количественных показателей использовались медиана (P50) и процентиля, средние, минимальные и максимальные значения признаков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По данным меню-раскладок рацион питания в ДО обеспечивал заданную для данного рациона потребность в энергии, макро- и микронутриентах в среднем на 95%. Энергетическая ценность и качественный состав рациона питания дошкольников представлена в таблице 1.

Таблица 1. Энергетическая ценность и качественный состав фактического рациона питания детей 3-6 лет в ДОУ.

Нутриент	Нормы физиологической потребности детей 3-6 лет	Фактическое потребление	
		M±m	% от НФП
Калорийность, ккал	1800	1901,2±122,7	105,6
Общие белки, г	54	65,0±6,7	120,4
Общие жиры, г	60	72,8±12,8	121,3
НЖК, г	20	22,6±3,1	113,0
ПНЖК, г	16	15,1±2,5	94,3
Углеводы, г	261	246,5±12,3	94,4
Крахмальные полисахариды, г	-	112,4±3,8	-

НФП – нормы физиологических потребностей

НЖК – насыщенные жирные кислоты

ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты

При анализе структуры отдельных групп нутриентов выявлен дисбаланс жировой составляющей. На фоне избыточного поступления общих жиров отмечался дефицит растительного жира (на 21,0%), избыток НЖК (на 13,0%), что возможно было связано с недостаточным потреблением растительного масла, использованием в рационе питания подливок и соусов для заправки вторых блюд. Содержание витаминов – А, В1, В2, РР, С и кальция было в пределах НФП, содержание фосфора, магния и железа превосходило НФП в среднем на 25%.

ОБСУЖДЕНИЯ. Анализ результатов изучения меню-раскладок показал, что продуктовый набор соответствовал суточному рекомендуемому уровню потребления по всем основным группам продуктов. Уровень потребления мяса составлял 95,0%, птицы – 105,0%, молока и кисломолочных продуктов – 97,1%, творога – 98,2%, сыра – 115,0%, колбасных изделий – 102,8%, масла сливочного – 101,4%, масла растительного – 100,9%, круп и макаронных изделий в среднем 101,4%. Дефицит потребления макронутриентов при сравнении с НФП составлял у дошкольников младших групп – 35%, подготовительных групп – 20%. Фактический уровень потребления общих белков детьми младших групп соответствовал 69,0% от НФП, подготовительных групп – 82,0% от НФП вместо 120,4% заявленных по меню ($p < 0,01$), белков животного происхождения – 62,1% и 83,1% от НФП соответственно, разница по меню составляла от 25,1% в младшей группе и 4,1% в подготовительной группе ($p < 0,01$). Потребление общих жиров было ниже данных меню-раскладок на 52,2% у детей младших дошкольных групп и на 33,7% у детей подготовительных групп ДОУ ($p < 0,05$), потребление общих углеводов – на 22,2% и 14,2% соответственно ($p < 0,05$). Фактически дети восполняли энергию с рационами питания от 70,9% и 82,7% от физиологических норм ($p < 0,01$).

Исходя из полученных данных фактически съеденной пищи детьми установлено, что дошкольники также недостаточно получали витамины и минеральные вещества с пищей. Выявлен дефицит витамина А, где фактический уровень потребления составил 69,0% и 87,7% от НФП, что на 37,0% и 18,3% меньше, чем по меню ($p < 0,01$), витамина С - 81,4% и 84,8% от НФП (ниже на 31,6%, 28,2% чем по меню, $p < 0,01$), В1 - 55,5% и 88,9% от НФП (ниже на 44,5% и 11,1% чем по меню, $p < 0,01$), В2 – 80,0% и 90,0% от НФП (разница на 30,0% и 20,0%, $p < 0,01$).

Фактическое потребление кальция составляло у дошкольников младших групп $487,9 \pm 43,1$ мг, старших групп $621,8 \pm 24,5$ мг (разница на 43,0% и 28,0% соответственно, $p < 0,05$), фосфора – $673,9 \pm 39,7$ мг и $768,5 \pm 31,3$ мг (разница на 53,8% и 42,0%, $p < 0,01$), магния – $156,4 \pm 11,5$ мг и $183,7 \pm 12,4$ мг (разница на 55,2%, и 39,6%, $p < 0,05$), железа – $8,2 \pm 1,3$ мг и $9,9 \pm 0,9$ мг (разница на 46,0% и 29,0%, $p < 0,05$).

Наиболее распространенными продуктами на завтрак были молоко и йогурты (33,8%), кондитерские изделия: печенья, вафли, пирожные в разовых упаковках (31,3%), бутерброды (10,0%), мучные изделия (6,1%), фрукты (3,8%), творог и творожные изделия в упаковках (5,0%), соки (5,1%), горячие напитки (4,9%). По своей структуре такой завтрак можно квалифицировать как легкий перекус, так как в среднем его энергетическая ценность составляла около 7% от суточной физиологической потребности (в среднем 128,6 ккал). Что касается ужина дома, то опрос родителей показал, что все дети дома ужинали после прихода из ДО. В большинстве случаев (67,8%) их ужин был нерационален. По своей структуре вечерний прием пищи у детей был идентичен структуре ужина взрослых членов семьи. В вечерних приемах преобладали мясные блюда (котлеты, курица) с макаронными и крупяными изделиями (65,4%), колбасные изделия (69,5%), блюда из жареного и отварного картофеля (8,9%), пельмени (7,3%), мюсли или хлопья с молоком, анализ полученных данных показал, что удельный вес детей, имеющих адекватный уровень потребления энергии с пищей в будние дни, составлял 86,1%. Избыточное потребление макронутриентов и, как следствие, энергии наблюдалось у 13,9% детей. Избыточное потребление общего белка выявлено у 83,1% от всей выборки детей. Животный белок поступал в избытке у 66,1% детей, растительный – у 46,8% детей. Избыточное потребление общего жира наблюдалось у 88,5% детей, НЖК поступали в избытке почти у всех детей (91,2–100%), а растительный жир и ПНЖК – в недостатке у 24,6–31,4% детей. Характеризуя питание детей в целом в будний день, можно отметить, что избыточное поступление энергии связано со значительным вкладом домашнего питания в вечернее время. В связи с этим, по приходу ребенка из ДО, необходимо организовывать более легкий ужин дома, который должен составлять 20–25% суточной потребности в энергии и пищевых веществах. Фактическое питание компенсировало физиологические потребности в энергетической ценности в среднем у 86,1% дошкольников, из них у 88,0% мальчиков и

83,0% девочек ($p=0,01$). Рекомендуемая доля общих белков в суточном рационе была у 89,2% детей, животного белка у 67,3% детей. Рационы в 100% случаев были избыточны по содержанию общих жиров, НЖК и недостаточны по ПНЖК. Адекватный уровень потребления углеводов был выявлен у 79,1% дошкольников. Рационы дошкольников были обеспечены макро- и микроэлементами. Среднесуточное количество кальция в питании детей составляло $935,1 \pm 47,3$ мг ($103,8 \pm 27,5\%$ от НФП). Поступление фосфора и магния было избыточно и составляло на 50% и 40% выше рекомендуемых норм, железа – на 45% от НФП. Достоверные различия в поступлении с рационами питания фосфора ($p=0,01$) и магния ($p=0,01$) выявлено между мальчиками и девочками. Рекомендуемое соотношение между кальцием, фосфором, кальцием и магнием в рационе составляло 1:0,8 и 1:0,2. Соотношение Ca: P и Ca: Mg у дошкольников было несбалансированным – 1:1,3 и 1:0,3. Потребление мяса составляло $62,9 \pm 10,5$ г в сутки ($103,9 \pm 19,1\%$ от рекомендуемых норм потребления). Уровень потребления молока – $282,4 \pm 25,0$ г в сутки ($112,9 \pm 10,0\%$ от рекомендуемых норм потребления (РНП), кисломолочных продуктов – $203,1 \pm 15,9$ г в сутки ($101,6 \pm 7,9\%$ от РНП), творога – $42,9 \pm 12,1$ г в сутки ($107,3 \pm 0,3\%$ от РНП) и яиц – $26,8 \pm 10,3$ г в сутки ($111,8 \pm 43,0\%$ от РНП). Отмечается, что девочек с недостатком массы тела встречалось больше, чем мальчиков во всех возрастных группах. Мальчиков во всех возрастных группах школьников с избыточной массой тела регистрировалось чаще, чем девочек. Достоверных различий не выявлено. Школьников с низким относительно возрастных стандартов ростом среди мальчиков выявлено 1,8% и среди девочек – 3,0%, с высоким ростом во всей популяции школьников – 6,3%. При распределении школьников по группам физического развития (ФЗ) в зависимости от уровня его гармоничности, выявлено, что в среднем 47,2% детей имели гармоничное физическое развитие. Доля девочек по всей выборки (7–17 лет), имеющих нормальную массу тела, составила $73,9 \pm 2,1\%$, дефицит массы тела выявлен – $13,7 \pm 1,1\%$, избыток массы тела – $9,4 \pm 0,6\%$, низкий рост – $3,0 \pm 0,3\%$. Нормальная масса тела выявлена у мальчиков (7–17 лет), в $71,1 \pm 0,1\%$ случаев, дефицит массы тела – в $11,5 \pm 1,3\%$, избыток массы тела – в $15,6 \pm 0,3\%$, низкий рост – в $1,8 \pm 0,1\%$ случаев.

При оценке влияния фактического питания на распространенность нарушений физического развития у школьников

были выявлены прямые значимые ($p < 0,001$) корреляционные связи между ИМТ и энергетической ценностью рациона детей всех возрастных групп и обоих полов (с увеличением энергетической ценности рациона соразмерно увеличивалось значение ИМТ). Отмечается наиболее выраженная корреляционная связь между показателем ИМТ и энергетической ценностью рационов, частотой приема пищи в будние/выходные дни у мальчиков ($r = 0,62$), а также по всей выборке ($r = 0,53$).

ВЫВОДЫ. Сопоставление объективных и субъективных данных по гигиенической оценке питания детей дошкольного возраста свидетельствуют о нерациональном подходе к организации питания в образовательной среде и в условиях семьи. В дошкольных организациях в результате низкого уровня фактического потребления блюд и кулинарных изделий, изготовленных из биологически ценных продуктов, а в ряде случаев и отказа от них, формируется дефицит поступления в организм ребенка белков животного происхождения, ПНЖК, ряда витаминов, кальция и железа.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Ахмадходжаева М.М. (2023). Юқумли касалликлар профилактикаси ўқув кўлланма.- Андижон, 62-77.
2. Ахмадходжаева М.М. (2018). Фарғона водийси мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг овқатланиши ва микроэлемент статусини баҳолаш//автореферат дисс. (PhD). Тошкент, 50.
3. Эрматов Н.Ж., Ахмадходжаева М.М. (2019). Анализ и оценка качества питания детей в дошкольных образовательных учреждениях // Журнал: Медицинские новости. Белоруссия, Минск. № 12, 76–78.
4. Эрматов Н.Ж., Ахмадходжаева М.М. (2020). Болалар кунлик рацион таркибидаги микроэлементларнинг гигиеник тахлили // Биомедицина ва амалиёт журнали. Тошкент, № SI-2. – 351–361 бетлар.
5. Эрматов Н.Ж., Ахмадходжаева М.М. (2019). Ҳозирги таррақиёт даврида мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг асосий озуқавий моддалар билан таъминланиши ҳолати // Спорт тиббиёти журнали. – Ташкент, № 2, 56-62.

MUNDARIJA TABLE OF CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ		
1.	РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИПИРЕНОВЫХ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И.Н. Хайдаров, К.Каландаров	4
2.	МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЕ МЕЛКИЙ МОТОРИКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА Абдулхамид Хайдаров Бустанов Шерзодбек Сайиджанова Ферузахон Жураев Жахонгир	9
3.	Вода- основа жизни растений Камолдиновой Гулсанам	16
4.	PREVENTION OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN Muattar Umurzakova	18
5.	ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Муножатхон Ахмадходжаева	22
6.	СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Бобур Мирмухамедов	28

INNOVATIVE
WORLD